

SÚDNA OCHRANA KNOW-HOW

JUDr. Štefan Varholík

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
stefan.varholik@student.upjs.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-21>

Abstrakt

Predmetom tohto príspevku je rámcové vymedzenie prostriedkov právnej ochrany know-how. Autor analyzuje vybrané prostriedky právnej ochrany know-how s poukazom na osobitosti ochrany know-how napĺňajúceho kvalifikačné znaky obchodného tajomstva.

Abstract

The subject of this paper is the definition of know-how as a subject of business information (trade secrets). The author analyzes selected means of legal protection of know-how with reference to the peculiarities of protection of know-how fulfilling the qualification features of trade secrets.

Kľúčové slová: know-how, duševné vlastníctvo, súdna ochrana, obchodné tajomstvo

Key words: know-how, intellectual property, judicial protection, trade secrets

Úvod

Každý má právo na ochranu svojho majetku, ktorého súčasťou môže byť aj know-how. Právny poriadok umožňuje ochranu všetkých práv, a to nie iba materiálnej, ale aj imateriálnej povahy. Táto ochrana je zabezpečovaná nie iba vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi. V slovenskom právnom poriadku je právo na súdnu a inú právnu ochranu vymedzené v článku 46 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 36 Ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Z medzinárodného práva je právo na súdnu ochranu upravené v čl. 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach (Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb.).

Právne predpisy týkajúce sa duševného vlastníctva zakotvujú rôzne právne prostriedky a sankcie v dôsledku porušenia alebo ohrozenia práva.¹ Právna ochrana má pre oprávnené osoby zaručovať možnosť využiť zákonodarcom zakotvené právne prostriedky voči osobám ktoré porušujú alebo ohrozujú práva. Právny poriadok garantuje ochranu know-how pred neoprávnenými zásahmi. Právo na ochranu know-how patrí fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá ho získala vlastnou činnosťou, prípadne činnosťou svojich zamestnancov alebo iných osôb, vlastnými prostriedkami (tzv. pôvodný majiteľ know-how). Právo na ochranu patrí aj osobe, ktorá know-how legálne nadobudla od pôvodného majiteľa (tzv. odvodený majiteľ know-how). Právo na má aj ten, kto know-how využíva na základe licenčnej zmluvy (oprávnený užívateľ know-how).²

¹ VOJČÍK, P. et al. Právo duševného vlastníctva. 2., uprav. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. s. 360. ISBN 978-80-7380-527-2.

² VOJČÍK, P. et al. Právo duševného vlastníctva. 2. uprav. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-527-2. str. 327.

Právnu ochranu know-how je možné zabezpečiť rôznymi spôsobmi. Subjekt oprávnený domáhať sa poskytnutia právnej ochrany pred neoprávnenými zásahmi môže využiť prostriedky súkromnoprávnej alebo verejnoprávnej povahy, prípadne kumuláciu oboch typov prostriedkov právnej ochrany. Ochrana duševného vlastníctva môže byť súdna, ako aj mimosúdna. V oblasti práva duševného vlastníctva sa najčastejšie uplatňuje súdna ochrana.³

1. Všeobecne o súdnej ochrane know-how

V prípade know-how sa právna ochrana bude vzťahovať na subjekt, ktorý je majiteľom know-how. Ako sme už uviedli v úvode, právo na ochranu know-how prislúcha tej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá ho získala vlastnou činnosťou, prípadne činnosťou svojich zamestnancov, vlastnými prostriedkami (finančnými alebo inými) alebo svojimi metódami. Majiteľovi know-how prislúcha ochrana pred narušiteľmi, ktorí sa neoprávnene zmocnia určitého know-how, neoprávnene s ním obchodujú alebo ho neoprávnene využívajú.⁴ Právna ochrana know-how je obsiahnutá vo vnútroštátnych právnych poriadkoch jednotlivých krajín, ako aj v medzinárodnoprávných prameňoch práva.

Keďže know-how je súčasťou priemyselného vlastníctva a to je súčasťou práva duševného vlastníctva, tak sa žiada priblížiť aj medzinárodnoprávny rámec ochrany priemyselného vlastníctva. Pre oblasť premysleného vlastníctva je základnou multilaterálnou zmluvou Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva zo dňa 14.07.1967. Z hľadiska hmotnoprávných ustanovení je základnou medzinárodnou zmluvou v oblasti medzinárodnej ochrany priemyselného vlastníctva Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva zo dňa 20.03.1883 v znení revízie v Štokholme zo dňa 14.07.1967 a revidovaný 02.10.1979, ktorý je publikovaný vo vyhláske č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 81/1985 Zb. (ďalej v texte „Parížsky dohovor“).⁵

Samotný dohovor nepoužíva pojem know-how, preto by sa dalo spochybňovať, či know-how vôbec môže používať túto medzinárodnoprávnu ochranu. V uvedenej súvislosti zastávame názor, že know-how môže byť predmetom ochrany podľa Parížskeho dohovoru, keďže know-how je súčasťou priemyselného vlastníctva, pretože spĺňa uvedené charakteristické znaky.

2. Prostriedky súdnej ochrany know-how

Právna ochrana know-how môže vyplývať priamo zo zákona, alebo môže vyplývať zo súkromnoprávných záväzkových vzťahov, t. j. zo zmluvy. Na to, aby know-how mohlo požívať právnu ochranu z Obchodného zákonníka, musí napĺňať atribúty obchodného tajomstva. Vnútroštátny právny poriadok (ako ani právo Európskej únie⁶) v súčasnosti pre know-how neustanovuje osobitnú zákonnú ochranu a know-how nie je ani súčasťou systému priemyselných práv. Je to označenie pre špecifický predmet nehmotných statkov, ktoré sa stávajú predmetom rôznych súkromnoprávných vzťahov.

Majiteľ know-how sa môže domáhať jeho ochrany prostredníctvom inštitútu obchodného tajomstva, nekalej súťaže alebo na základe dohody zmluvných strán. Pri porušení práv majiteľa know-how sa použijú právne prostriedky, ktoré budú adekvátne spôsobu zásahu

³ VOJČÍK, P. et al. Právo duševného vlastníctva. 2. uprav. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. s. 360. ISBN 978-80-7380-527-2.

⁴ VOJČÍK, P. – MIŠČÍKOVÁ, R. *Základy práva duševného vlastníctva*. Košice: TYPOPRESS, 2004. s. 249. ISBN 80-89089-22-4.

⁵ SUCHOŽA, I. – HUSÁR, J. a kol. *Obchodné právo*. 2009. Bratislava: Iura edition, s. 269-270. ISBN 978-80-8078-290-0.

⁶ Pozri: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/943 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva).

do jeho práv. Ak sa neoprávneným zásahom do práv majiteľa know-how spôsobí škoda, tak poškodenému vzniká právo domáhať sa náhrady škody podľa Občianskeho zákonníka - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej v texte „Občiansky zákonník“), prípadne Obchodného zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej v texte „Obchodný zákonník“), pokiaľ sa know-how týka obchodno-právnych inštitútov resp. obchodnoprávnych vzťahov.⁷

Keďže neexistuje osobitný zákon poskytujúci právnu ochranu know-how, tak je know-how chránené prostredníctvom všeobecných ustanovení obsiahnutých v hmotnoprávnych predpisoch súkromnoprávnej úpravy. Know-how ako nehmotný majetok predstavuje predmet majetku a ako taký požíva zákonnú právnu ochranu vyplývajúcu z inštitútu ochrany majetku.⁸

Ak sa ochrana know-how uplatní súdnou cestou, postupovať sa bude podľa procesnoprávnej úpravy zákona č. 160/2015 Z. z. Civilnom sporovom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Civilný sporový poriadok“). To znamená, že vlastník know-how v pozícii žalobcu podá na narušiteľa žalobu, čím sa z procesného práva stane žalovaný. V prípade žaloby je potrebné okrem všeobecných náležitosti podania určiť strany sporu, objasniť skutkový stav podložený relevantnými dôkaznými prostriedkami (to závisí od podoby know-how, čiže môžu to byť nákresy, návrhy, postupy a pod.) a žalobný návrh.

Strany sporu, t. j. žalobca a žalovaný, majú právo uzatvárať aj procesné spoločenstva, resp. využiť inštitút intervencie. To znamená, že na strane žalobcu môže vystupovať viacero subjektov. V tomto prípade pôjde o prípady ak na konkrétne know-how je viacero vlastníkov a teda aj viacero poškodených. Keďže právna ochrana know-how je totožná s právnou ochranou na obchodné tajomstvo, podľa ustanovenia § 90 Civilného sporového poriadku musí byť strana zastúpená advokátom.⁹

Pokiaľ know-how v konkrétnom prípade nebude napĺňať atribúty obchodného tajomstva, tak sa oprávnený subjekt bude môcť domáhať súdnej ochrany know-how prostredníctvom nasledovných inštitútov obsiahnutých v Občianskom zákonníku:

- náhrada škody (žaloba o náhradu škody)
- náhrada nemajetkovej ujmy, a to aj v peniazoch, (žaloba o náhradu nemajetkovej ujmy)
- bezdôvodné obohatenie, (žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia).

Pokiaľ vznikla v príčinnej súvislosti s neoprávneným zásahom do know-how škoda, tak možno voči porušiteľovi uplatniť nárok na náhradu škody podľa ustanovenia § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Pre úspešné uplatnenie nároku na náhradu škody bude žalobca niesť dôkazné bremeno vo vzťahu k preukázaniu splnenia všeobecných predpokladov zodpovednosti za škodu.

V prípade neoprávneného užívania know-how subjektom bez právneho titulu je možné uplatniť ustanovenie § 451 v spojení s ustanovením § 458a Občianskeho zákonníka a od tohto subjektu žiadať vydanie prospěchu (bezdôvodného obohatenia) z takto využívaného know-how.¹⁰ Podľa ustanovenia § 458a Občianskeho zákonníka: „Ak pri porušení alebo ohrození

⁷ VOJČÍK, P. – MIŠČÍKOVÁ, R. *Základy práva duševného vlastníctva*. Košice: TYPOPRESS, 2004. s. 250. ISBN 80-89089-22-4.

⁸ Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obo/141/2007 zo dňa 07.08.2008 (pozn.: toto rozhodnutie však používa pojem vlastníctvo, čo podľa nášho názoru nie je presné).

⁹ Strana musí byť zastúpená advokátom v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, v sporoch z ochrany hospodárskej súťaže, v sporoch z nekalého súťažného konania, v sporoch z ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo a v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva.

¹⁰ VOJČÍK, P. *Know-how a jeho ochrana*. In: *Bulletin slovenskej advokácie.*, 2009, roč. 15, č. 10, s. 15. ISSN 1335-1079.

práva duševného vlastníctva nemožno určiť bezdôvodné obohatenie sa inak, na určenie peňažnej náhrady sa použije primerane ustanovenie § 442a ods. 2. ¹¹

Rozsah bezdôvodného obohatenia vzniknutého v dôsledku neoprávneného užívania know-how nemusí byť rovnaký ako rozsah spôsobenej škody. V prípade, že neoprávnený subjekt sprístupní know-how ďalším subjektom a nadobudne značne vyšší prospech ako je jeho skutočná hodnota, tak bude poškodený môcť žalovať bezdôvodné obohatenie v plnom rozsahu.¹² „Zastávame názor, že subsidiarita inštitútu bezdôvodného obohatenia má byť zachovaná aj v prípadoch porušenia alebo ohrozenia niektorého z práv duševného vlastníctva. Nie je preto možné súbežne uplatňovať nárok na náhradu škody či náhradu nemajetkovej ujmy a nároky z bezdôvodného obohatenia – aplikačnú prednosť majú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o náhrade škody (§ 442 a 442a).“¹³

Okrem toho, v prípade zneužitia know-how je rovnako možné využiť ochranu prostredníctvom ďalších žalôb. V prípade neoprávneného zásahu do know-how sa teda môže ten, koho právo sa ohrozilo alebo porušilo domáhať ochrany predovšetkým nasledovnými spôsobmi:

- určovacia žaloba – aby sa určilo komu know-how patrí,
- zdržovacia žaloba – aby sa zakázalo rušenie alebo ohrozovanie know-how,
- žaloby na plnenie – aby sa plnilo, resp. aby sa niečo vykonalo,
- satisfakčné žaloby – aby bolo poskytnuté zadosťučinenie a to aj v peniazoch,
- žaloba na náhradu skutočnej škody a ušlého zisku
- žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia,
- zverejnenie rozsudku podľa ustanovenia § 442a Občianskeho zákonníka.¹⁴

Vo vzťahu k ochrane know-how môže nachádzať mimoriadne využitie aj inštitút neodkladného opatrenia podľa § 324 a nasl. Civilného sporového poriadku. Neodkladné opatrenie možno vnímať ako osobitný právny prostriedok ochrany, ktorý nie je bezprostredne viazaný na konanie vo veci samej, pričom umožňuje trvanie účinkov neodkladného opatrenia aj po skončení konania.

Výhodou neodkladného opatrenia je zjednodušený a zrýchlený procesný postup súdu pri rozhodovaní o návrhu na jeho nariadenie. Súd spravidla¹⁵ rozhodne bez výsluchu a vyjadrenia strán a bez nariadenia pojednávania, pričom nevykonáva riadne dokazovanie. Konajúci súd pri posudzovaní splnenia podmienok na nariadenie neodkladného opatrenia vychádza z obsahu návrhu a zo skutkových okolností, ktoré považuje za osvedčené v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia a v jeho prílohách. V záujme prevencie zmarenia účelu neodkladného opatrenia doručí súd návrh na jeho nariadenie ostatným stranám až spolu s uznesením, ktorým bolo neodkladné opatrenie nariadené.¹⁶ Výpočet povinností, ktoré môže súd uložiť žalovanému je obsiahnutý v ustanovení § 325 ods. 2 Civilného sporového poriadku. Tento výpočet je však demonštratívny. Z hľadiska ochrany know-how možno uplatniť najmä neodkladné opatrenia podľa ustanovenia § 325 ods. 2 písm. c) a d) Civilného sporového poriadku.¹⁷ Významnou osobitosťou neodkladných opatrení vo veciach ochrany

¹¹ Ustanovenie § 458a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

¹² VOJČÍK, P. Know-how a jeho ochrana. In: *Bulletin slovenskej advokácie*. 2009, roč. 15, č.10, ISSN 1335-1079. s. 16.

¹³ ŠTEVČEK, M. a kol.: *Občiansky zákonník II*. 2. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 1775. ISBN 978-80-7400-770-5.

¹⁴ VOJČÍK, P. et al.: *Právo duševného vlastníctva*. 2., uprav. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. s. 371. ISBN 978-80-7380-527-2.

¹⁵ Inak postupuje iba vo výnimočných a odôvodnených prípadoch.

¹⁶ SEDLAČKO, F.: *Civilný sporový poriadok*. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 1085, marg. č. 1.

¹⁷ Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby c) nenakladala s určitými vecami alebo právami, d) niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala.

duševného vlastníctva je to, že jeho neoprávneným nenariadením môže byť spôsobená škoda, čo zvyšuje nároky na zodpovednosť žalobcu, ktorý by mal starostlivo zvážiť, či je potrebné nariadenie neodkladného opatrenia.¹⁸

3. Ochrana know-how podľa Obchodného zákonníka

Majiteľ know-how má v prípade neoprávneného zásahu právo domáhať sa na súde poskytnutia náhrady škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.¹⁹ V prípade, že know-how bude naplňať atribúty obchodného tajomstva vzniká subjektom, ktorých práva boli ohrozené alebo porušené právo uplatniť nároky podľa ustanovenia § 53 Obchodného zákonníka. Okrem uvedených ustanovení, je potrebné poukázať aj na ustanovenie § 51 Obchodného zákonníka, ktoré upravuje porušenie obchodného tajomstva ako osobitnú skutkovú podstatu generálnej klauzuly nekalej súťaže a súčasne na ustanovenie § 20 Obchodného zákonníka, ktoré priznáva majiteľovi obchodného tajomstva ochranu ako proti ohrozeniu, tak aj proti porušeniu práva viažuceho sa k obchodnému tajomstvu.²⁰ Medzi prostriedky ochrany majiteľa know-how pred nekalosúťažným konaním z vyššie uvedených ustanovení Obchodného zákonníka možno zaradiť:

- neodkladné opatrenia,
- nápravné opatrenia,
- zdržanie sa zásahu a odstránenie závadného stavu,
- primerané zadost'učinenie, a to aj v peniazoch,
- náhrada škody,
- vydanie bezdôvodného obohatenia,
- zverejnenie rozsudku.²¹

V súvislosti s vyššie uvedenými prostriedkami právnej ochrany majiteľa know-how sa žiada osobitne poukázať na význam neodkladných opatrení podľa ustanovenia § 55b Obchodného zákonníka, ktoré môžu spočívať v:

- ukončení alebo zákaze využívania alebo sprístupňovania obchodného tajomstva,
- zákaze výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu,
- zákaze dovozu, vývozu alebo skladovania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu na účel jeho výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania,
- zaistení alebo odovzdaní tovaru, ktorým bolo porušené právo k obchodnému tajomstvu, vrátane dovážaného tovaru, s cieľom zabrániť jeho uvedeniu na trh alebo obehu na trhu.

Vyššie uvedené povinnosti uložené narušiteľovi možno aj kumulovať. Právnu úpravu neodkladných opatrení podľa ustanovenia § 55b Obchodného zákonníka však možno použiť výlučne vtedy, ak know-how v konkrétnom prípade spĺňa definíčné znaky obchodného tajomstva (rovnako, ako aj iné prostriedky ochrany know-how upravené v Obchodnom

¹⁸ VOJČÍK, P. et al.: *Právo duševného vlastníctva*. 2., uprav. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. s. 368. ISBN 978-80-7380-527-2.

¹⁹ SUCHOŽA, I. – HUSÁR, J. et al. *Obchodné právo*. 2009. Bratislava: Iura edition, s. 269-270. ISBN 978-80-8078-290-0.

²⁰ PEŠKO, L. 2017. Aktuálne trendy v práve Európskej únie pri ochrane obchodného tajomstva. In: *Zborník z II. ročníka vedeckého seminára Deň doktorandov 2017 konaného v Banskej Bystrici dňa 29.03.2017*. Editor Monika Némethová a kol. Banská Bystrica: Belanium. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Právnická fakulta UMB. 2017. 140-146 s. ISBN 978-80-557-1314-4.

²¹ VOJČÍK, P. *Know-how a jeho ochrana*. In: *Bulletin slovenskej advokácie.*, 2009, roč. 15, č.10, s. 15, ISSN1335-1079.

zákonníku). Podľa ustanovenia § 55b ods. 6 Obchodného zákonníka sa na neodkladné opatrenia primerane aplikujú ustanovenia Civilného sporového poriadku.²²

4. Trestnoprávna ochrana know-how

V prípade vyčerpania, resp. zjavnej neúčelnosti prostriedkov súkromnoprávnej ochrany know-how je ochrana know-how zabezpečená prostredníctvom vybraných skutkových podstát trestných činov vymedzených v osobitnej časti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona. Trestnoprávna ochrana duševného vlastníctva vyplýva zo zásady „ultima ratio“, v zmysle ktorej by sa trestné právo malo použiť ako krajný prostriedok ochrany a nemal by nahradzovať prostriedky súkromnoprávne či administratívno-právne. V uvedenom kontexte možno poukázať na Nález Ústavného súdu Českej republiky I. ÚS 69/06 zo dňa 12. 10.2006 v súvislosti s rozhodovaním o trestnosti reprodukcie diel bez zmluvy s kolektívnym správcom autorských práv, v zmysle ktorého:

- „V projednávané věci autorské svazy spor se stěžovatelem neřešily cestou občanskoprávní, nýbrž ve věci podaly trestní oznámení, ač jsou profesionálními organizacemi předurčenými k odbornému hájení práv autorů.
- Ústavní soud je toho názoru, že pokud k ochraně autorských práv byly vytvořeny takovéto specializované subjekty se zákonem danými oprávněními, mezi jejichž povinnosti patří mimo jiné právě i vymáhání nároků vzniklých z neoprávněného výkonu kolektivně spravovaných práv (srovnej např. § 100 autorského zákona), je třeba nutnost zásahu orgánů činných v trestním řízení zvažovat zvláště pečlivě.
- V této souvislosti lze i poznamenat, že z pohledu práva autorského je nepřijatelné, aby se kolektivní správce autorských práv zbavoval své úlohy hájit práva autorů jejím přenesením na orgány činné v trestním řízení.
- Ústavní soud respektuje, že určovat trestněprávní politiku a kvalifikovat určitý druh jednání do formální podoby jako trestný čin přísluší zákonodárci (obdobně viz publikované usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/03, Sbirka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 29, usn. č. 5).
- Podmínky trestnosti činu je však dle přesvědčení Ústavního soudu třeba interpretovat ve světle zásad trestního práva, mezi které patří i výše uvedený princip "ultimaratio". Jeho zohlednění je na místě při posuzování jak formální, tak i materiální stránky trestného činu (náleží Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 469/04, uveřejněn jak uvedeno výše). Ústavní soud vzhledem k uvedenému konstatuje, že tímto principem se v dané věci orgány činné v trestním řízení neřídily a ve svém důsledku tak porušily čl. 1 Listiny a čl. 1 odst. 1 Ústavy.“

Trestné právo by sa teda nemalo zneužívať a zasahovať do rovnosti subjektov pri ochrane práv.²³ Medzi skutkové podstaty trestných činov súvisiacich s know-how možno zaradiť trestné činy proti priemyselným právam a proti autorskému právu vymedzené v § 281-282 Trestného zákona a ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva podľa ust. § 264 Trestného zákona.

Záver

Know-how aktuálne nemá v slovenskom právnom poriadku priznanú samostatnú právnu ochranu. Majiteľ know-how sa však môže domáhať právnej ochrany know-how

²² S výnimkou, že na neodkladné opatrenia podľa § 55b Obchodného zákonníka sa nepoužije ustanovenia § 327 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého sa ustanovenia o odstraňovaní väd podania sa nepoužijú.

²³ VOJČÍK, Peter et al. *Právo duševného vlastníctva* – 2 upr. vydanie. Plzeň: Aleš Čeněk. 2014. s. 365, ISBN 978-80-7380-527-2.

prostredníctvom iných inštitútov. Pokiaľ know-how napĺňa definičné znaky obchodného tajomstva, tak sa jeho majiteľ môže domáhať ochrany prostredníctvom prostriedkov právnej ochrany obchodného tajomstva upravených v Obchodnom zákonníku. Pre porovnanie uvedieme, že know-how je širší pojem ako obchodné tajomstvo. Obchodné tajomstvo nemusí byť (na rozdiel od know-how) nevyhnutne vyjadriteľné v peniazoch. V prípade obchodného tajomstva postačuje znak potenciálnej materiálnej alebo nemateriálnej hodnoty. V prípade, že know-how v konkrétnom prípade napĺňa definičné znaky obchodného tajomstva, tak jeho majiteľ môže využiť osobitnú úpravu neodkladných opatrení upravených v § 55b Obchodného zákonníka.

Pokiaľ know-how v konkrétnom prípade neprislúcha k podniku, resp. nie je majetkom podnikateľa, tak sa jeho majiteľ bude môcť domáhať súdnej ochrany výlučne prostredníctvom všeobecnej právnej úpravy. V prípade zjavnej neúčelnosti uplatnenia prostriedkov súkromnoprávnej ochrany je možné domáhať sa poskytnutia právnej ochrany prostredníctvom noriem trestného práva. Právnu ochranu know-how zabezpečujú aj medzinárodné zmluvy v oblasti priemyselného vlastníctva ako aj právne záväzné akty EÚ.

V kontexte hodnotenia systému súdnej ochrany know-how možno vnímať negatívne absenciu legálnej definície pojmu know-how a z toho prameniacych potenciálnych aplikačných problémov. V tejto súvislosti možno de lege ferenda navrhovať nad vytvorením ucelenejšej koncepcie právnej úpravy know-how zahŕňajúcej zakotvenie vnútroštátnej legálnej definície know-how, ako aj na to nadväzujúcej úpravy prostriedkov právnej ochrany know-how.

Literatúra

1. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 01.01.1999 vydaný v konaní vedenom pod sp. zn. 5 Obo 98/99.
2. Uznesenie Krajského súdu Košice zo dňa 07.12.2017 vydané v konaní vedenom pod sp. zn. 4 Cob/121/2017.
3. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 30.11.2010, vydaný v konaní vedenom pod sp. zn. 1 MObdV 22/2008.
4. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 07.08.2008, vydaný v konaní vedenom pod sp. zn. 3 Obo 141/2007.
5. PATAKYOVÁ, Mária, BARKOCI, S.: *Obchodný zákonník. 5. vydanie*. Bratislava: Nakladateľství C. H. Beck, 2017, 1696 s. ISBN: 978-80-8960-346-6.
6. PEŠKO, L.: *Aktuálne trendy v práve Európskej únie pri ochrane obchodného tajomstva*. In: *Zborník z II. ročníka vedeckého seminára Deň doktorandov 2017 konaného v Banskej Bystrici dňa 29.03.2017*. Editor Monika Némethová a kol. Banská Bystrica: Belanium. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Právnická fakulta UMB. 2017. 140-146 s. ISBN 978-80-557-1314-4.
7. SEDLAČKO, F.: *Civilný sporový poriadok*. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2016, 1544 s. 978-80-740-0629-6.
8. SUCHOŽA, I. – HUSÁR, J. a kol.: *Obchodné právo*. 2009. Bratislava: Iura edition, 1100 s. ISBN 978-80-8078-290-0.
9. ŠTEVČEK, M. a kol.: *Občiansky zákonník II*. 2. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2019. 3344 s. ISBN 978-80-7400-770-5.
10. VOJČÍK, P. – MIŠČÍKOVÁ, R.: *Základy práva duševného vlastníctva*. Košice: TYPOPRESS, 2004. 342 s. ISBN 80-89089-22-4.
11. VOJČÍK, P. a kol.: *Občianske právo hmotné. 1. diel*, 2. vyd. Plzeň: Vydavateľství a nakladateľství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. 382 s. ISBN 978-80-7380-719-1.
12. VOJČÍK, P. a kol.: *Občianske právo hmotné. 2. diel*, 2. vyd. Plzeň: Vydavateľství a nakladateľství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. 378 s. ISBN 978-80-7380-719-1.

13. VOJČÍK, P.: *Know-how a jeho ochrana*. Bulletin slovenskej advokácie, 15, 2009, č. 10, s. 10 - 16.
14. VOJČÍK, P. et al. *Právo duševného vlastníctva*. 2., uprav. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 496 s. ISBN 978-80-7380-527-2.
15. VOJČÍK, P. *Právo priemyselného vlastníctva*. Bratislava: Iura Edition, 1998. 457 s. ISBN 80-88715-38-5.